

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Худойкулова Дилора Дилмуродовна
докторант Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: xudoyqulovadilora5@gmail.com
ORCID: 0009-0004-2851-7084

Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические аспекты совершенствования отчета о финансовом положении компаний Республики Узбекистан в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). На основе сравнительного анализа требований НСБУ № 1, МСФО (IAS) 1 и нового стандарта МСФО (IFRS) 18 выявлены ключевые различия в формате, классификации и оценке статей отчета, а также в объеме раскрываемой информации. Систематизированы этапы институционального обеспечения перехода на МСФО в Узбекистане, включая Постановление Президента № ПП-282 от 15.09.2025 г. [5]. Разработана модель совершенствования отчета о финансовом положении, охватывающая методическое, организационное, информационное и кадровое направления. Обоснованы практические рекомендации по реклассификации статей, применению модели ожидаемых кредитных убытков, признанию отложенных налогов и расширению раскрытий в примечаниях.

Ключевые слова: отчет о финансовом положении, МСФО, IAS 1, IFRS 18, НСБУ, трансформация отчетности, ожидаемые кредитные убытки, отложенные налоги, Республика Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi kompaniyalarining moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotini xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) o'tish sharoitida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. BHMS № 1, MHXS (IAS) 1 va yangi MHXS (IFRS) 18 standarti talablarini qiyosiy tahlil qilish asosida hisobot moddalarining formati, tasnifi va baholanishi, shuningdek, oshkor etiladigan axborot hajmidagi asosiy farqlar aniqlangan. O'zbekistonda MHXSga o'tishning institutsional ta'minoti bosqichlari, jumladan, Prezidentning 2025-yil 15-sentabrdagi PQ-282-son qarori [5] tizimlashtirilgan. Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni takomillashtirish modeli ishlab chiqilgan bo'lib, u metodik, tashkiliy, axborot va kadrlar yo'nalishlarini qamrab oladi. Hisobot moddalarini qayta tasniflash, kutilayotgan kredit zararlarini baholash modelini qo'llash, kechiktirilgan soliqlarni tan olish va izohlarda axborotni kengroq ochib berish bo'yicha amaliy tavsiyalar asoslangan.

Kalit so'zlar: moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot, MHXS, IAS 1, IFRS 18, BHMS, moliyaviy hisobotlarni transformatsiya qilish, kutilayotgan kredit zararlarini, kechiktirilgan soliqlar, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of improving the statement of financial position of companies in the Republic of Uzbekistan in the context of the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS). Based on a comparative analysis of NAS No. 1, IAS 1 and the new IFRS 18, key differences in the format, classification and measurement of line items, as well as in the scope of disclosures, are identified. The stages of institutional support for the transition to IFRS in Uzbekistan, including Presidential Resolution No. PP-282 dated September 15, 2025 [5], are systematized. A model for improving the statement of financial position is developed, covering methodological, organizational, informational and personnel dimensions.

Keywords: statement of financial position, IFRS, IAS 1, IFRS 18, national accounting standards, transformation of financial statements, expected credit losses, deferred taxes, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) является центральным элементом финансовой отчетности, поскольку именно он формирует у пользователей представление о ресурсах организации, источниках их финансирования и способности компании генерировать экономические выгоды в будущем. В условиях интеграции Республики Узбекистан в мировое экономическое пространство, привлечения иностранных инвестиций и выхода отечественных компаний на международные рынки капитала качество данного отчета приобретает стратегическое значение.

Нормативную основу бухгалтерского учета в республике составляет Закон «О бухгалтерском учете» в новой редакции¹, который закрепил возможность ведения учета и составления финансовой отчетности на основе МСФО. Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24 февраля 2020 года² обязанность составления отчетности по МСФО была возложена на акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и крупных налогоплательщиков. Новый этап реформы определен Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-282 от 15 сентября 2025 года³, предусматривающим формирование двухуровневой системы стандартов (МСФО и Национальный стандарт финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства), разработку стандартизированных форм отчетности по МСФО и типового плана счетов, адаптированного к международным стандартам.

Актуальность исследования усиливается принятием Советом по МСФО стандарта МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности»⁴, который с 1 января 2027 года заменяет МСФО (IAS) 1 и предъявляет обновленные требования к представлению статей отчета о финансовом положении, обобщению и детализации информации. Таким образом, отечественные компании сталкиваются с двойной задачей: завершить переход от национальных форм отчетности к МСФО и одновременно подготовиться к применению нового стандарта представления.

Цель исследования — разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию отчета о финансовом положении компаний Республики Узбекистан в соответствии с требованиями МСФО. Задачи исследования: систематизировать институционально-правовые предпосылки перехода на МСФО; провести сравнительный анализ требований НСБУ № 1, МСФО (IAS) 1 и МСФО (IFRS) 18; разработать модель совершенствования отчета о финансовом положении и обосновать практические рекомендации по ее реализации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Информационную базу исследования составили: законодательство Республики Узбекистан в сфере бухгалтерского учета и аудита (Закон № ЗРУ-404, ПКМ № 507, ПП-282); тексты международных стандартов — МСФО (IAS) 1⁵, МСФО (IFRS) 18, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 12⁶; Национальный стандарт бухгалтерского учета № 1 [7]; научные публикации отечественных и зарубежных авторов по проблемам представления финансовой отчетности; аналитические материалы профессиональных изданий и аудиторских организаций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования применялись общенаучные и специальные методы: сравнительный анализ нормативных требований к структуре и содержанию отчета о финансовом положении; метод систематизации и группировки при построении этапов институциональной реформы; методы индукции и дедукции при формулировании направлений совершенствования; графический и табличный методы

1 Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (новая редакция) от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/2931253> (дата обращения: 13.06.2026).

2 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.08.2020 г. № 507 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz> (дата обращения: 13.06.2026).

3 Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.09.2025 г. № ПП-282 «О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz> (дата обращения: 13.06.2026).

4 МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности» (выпущен Советом по МСФО 09.04.2024 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 г., с возможностью досрочного применения).

5 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» // Фонд МСФО. URL: <https://www.ifrs.org> (дата обращения: 13.06.2026).

6 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»; МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» // Фонд МСФО. URL: <https://www.ifrs.org> (дата обращения: 13.06.2026).

визуализации результатов; элементы моделирования при разработке структурно-логической модели совершенствования отчета. Сравнительный анализ проводился по девяти критериям: наименование и формат отчета, состав статей, классификация активов и обязательств, подходы к оценке, порядок резервирования дебиторской задолженности, отложенные налоги, объем раскрытий и целевая ориентация отчетности.

Анализ и результаты

Проведенная систематизация нормативно-правовых актов позволила выделить пять ключевых этапов формирования среды применения МСФО в Республике Узбекистан (рисунок 1).

Рисунок 1. Этапы институционального обеспечения перехода на МСФО в Республике Узбекистан⁷

Принципиальное значение имеет признание официального текста МСФО на территории республики приказом Министерства финансов в 2022 году [4], что способствовало уточнению правового статуса применяемой версии стандартов, а также положения ПП-282, согласно которым компании, формирующие консолидированную отчетность по МСФО, обязаны составлять и отдельную финансовую отчетность по тем же стандартам [5], а при первом применении МСФО допускается представление сравнительной информации как минимум на одну дату предыдущего сопоставимого периода.

Результаты сопоставления требований НСБУ № 1, МСФО (IAS) 1 и МСФО (IFRS) 18 представлены в таблице 1. Анализ показывает, что национальная модель баланса в большей степени основана на установленной форме отчетности и задачах регламентированного учета, тогда как международная модель исходит из принципа уместности информации для инвесторов и кредиторов: стандарт устанавливает лишь минимальный перечень линейных статей, предоставляя организации право определять структуру отчета с учетом существенности.

Таблица 1
Сравнительная характеристика требований к отчету о финансовом положении⁸

Критерий сравнения	НСБУ № 1 / национальные формы отчетности	МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»	МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности»
Наименование отчета	Бухгалтерский баланс (форма № 1)	Отчет о финансовом положении	Отчет о финансовом положении
Формат и состав статей	Жестко регламентированная форма с фиксированными строками и кодами	Минимальный перечень линейных статей; формат не предписан	Формат не предписан; усилены требования к агрегированию и дезагрегированию статей
Классификация активов и обязательств	По разделам утвержденной формы	Деление на краткосрочные и долгосрочные (либо по ликвидности)	Обязательное раздельное представление краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств

⁷ Составлено автором на основе изученного материала.

⁸ Составлено автором на основе НСБУ № 1, МСФО (IAS) 1 и МСФО (IFRS) 18.

Оценка статей	Преимущественно историческая (первоначальная) стоимость	Справедливая, амортизированная, дисконтированная стоимость в соответствии с применимыми стандартами	Сохраняет подходы IAS 1; акцент на уместности и правдивом представлении
Резервы по дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам (по факту обесценения)	Ожидаемые кредитные убытки (ECL) по МСФО (IFRS) 9	Ожидаемые кредитные убытки (ECL) по МСФО (IFRS) 9
Отложенные налоги	Ограниченное применение	Признание отложенных налоговых активов и обязательств (IAS 12)	Признание отложенных налоговых активов и обязательств (IAS 12)
Раскрытие информации	Минимальные пояснения	Примечания: учетная политика, суждения, оценки	Расширенные раскрытия, в т.ч. о показателях, определяемых руководством (MPM)
Ориентация отчетности	Контрольно-статистические и налоговые цели	Информационные потребности инвесторов и кредиторов	Сопоставимость и прозрачность для пользователей капитала

Существенным результатом анализа является вывод о том, что МСФО (IFRS) 18 не меняет фундаментальную архитектуру отчета о финансовом положении, однако закрепляет обязательное раздельное представление краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств, усиливает принципы обобщения и детализации статей и расширяет раскрытия, что требует от компаний пересмотра рабочих планов счетов и аналитики по существенным статьям. Кроме того, переход на МСФО затрагивает оценочные величины: дебиторская задолженность подлежит резервированию по модели ожидаемых кредитных убытков (ECL) согласно МСФО (IFRS) 9, а временные разницы между балансовой и налоговой стоимостью активов и обязательств порождают отложенные налоговые активы и обязательства по МСФО (IAS) 12 — статьи, применение которых в национальной практике требует дальнейшего методического развития.

Рисунок 2. Структурно-логическая модель совершенствования отчета о финансовом положении в соответствии с МСФО⁹

9 Составлено автором на основе НСБУ № 1, МСФО (IAS) 1 и МСФО (IFRS) 18.

На основе выявленных различий разработана структурно-логическая модель совершенствования отчета о финансовом положении (рисунок 2), объединяющая три взаимосвязанных направления — методическое, организационное и информационное, реализуемые через комплекс учетных процедур и обеспечивающие формирование достоверного и сопоставимого отчета. Конкретизация мероприятий по направлениям, их нормативная основа и ожидаемые эффекты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Направления совершенствования отчета о финансовом положении компаний Республики Узбекистан¹⁰

Направление	Содержание мероприятий	Нормативная основа	Ожидаемый эффект
Методическое	Реклассификация статей баланса на краткосрочные и долгосрочные; внедрение матрицы резервирования для расчета ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности; признание отложенных налоговых активов и обязательств	IAS 1 (п. 60), IFRS 18 (п. 96), IFRS 9, IAS 12	Достоверная оценка активов и обязательств, реалистичная величина чистых активов
Организационное	Выбор модели подготовки отчетности (трансформация или параллельный учет); адаптация рабочего плана счетов к МСФО; организация внутреннего контроля и аудита показателей отчета о финансовом положении	ПП-282 от 15.09.2025; Закон РУз «Об аудиторской деятельности»; МСА (ISA) 315, 330, 500	Снижение трудоемкости и вероятность существенных искажений отчетности
Информационное	Расширение примечаний (учетная политика, суждения, источники неопределенности оценок); дезагрегирование существенных статей; автоматизация формирования отчетности (ERP, XBRL)	IAS 1 (пп. 112–138), IFRS 18; «дорожная карта» ПП-282 (стандартизированные формы отчетности по МСФО)	Рост прозрачности, сопоставимости и инвестиционной привлекательности
Кадровое	Повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов по программам МСФО (ACCA, DiplIFR); методическая поддержка перехода на IFRS 18	ПП-282 от 15.09.2025 (меры по подготовке кадров)	Формирование профессиональных компетенций, качество применения стандартов

Полученные результаты согласуются с выводами исследователей о том, что переход на МСФО представляет собой не техническую замену форм отчетности, а смену учетной парадигмы — от регламентированного учета к профессиональному суждению. Вместе с тем проведенный анализ позволяет уточнить ряд положений применительно к условиям Республики Узбекистан.

Во-первых, в отличие от подхода, при котором трансформация отчетности рассматривается как разовая процедура на отчетную дату, предлагаемая модель исходит из необходимости постепенного перехода к параллельному (интегрированному) учету. Опыт компаний, применяющих трансформацию, показывает значительную трудоемкость корректировок и необходимость усиления контроля за оценочными статьями — резервах под ожидаемые кредитные убытки и отложенных налогах. Предусмотренная «дорожной картой» ПП-282 [5] разработка типового плана счетов, адаптированного к МСФО, создает институциональные условия именно для интегрированной модели учета.

Во-вторых, дискуссионным остается вопрос о глубине детализации статей отчета. Избыточная детализация может усложнять восприятие отчета, тогда как чрезмерное агрегирование ограничивает полноту раскрытия существенной информации. МСФО (IFRS) 18 предлагает сбалансированное решение, требуя группировать статьи на основе общих характеристик и раскрывать в примечаниях состав существенных агрегированных статей. Для компаний Узбекистана это означает необходимость выстраивания многоуровневой аналитики, в частности по дебиторской задолженности — в разрезе сроков погашения, валют и категорий контрагентов, что одновременно служит основой матрицы резервирования при расчете ожидаемых кредитных убытков.

В-третьих, следует подчеркнуть взаимосвязь качества отчета о финансовом положении и аудита. Реклассификация статей, оценочные резервы и отложенные налоги относятся к областям повышенного аудиторского риска, требующим от аудитора специальных процедур в соответствии с международными стандартами аудита. Следовательно, совершенствование отчетности должно сопровождаться развитием систем внутреннего контроля за процессом ее подготовки.

Ограничением исследования является его преимущественно нормативно-аналитический характер: эмпирическая верификация модели на данных отдельных отраслей, в частности оценка влияния перехода на ECL-модель на величину чистых активов компаний, составляет перспективу дальнейших исследований.

¹⁰ Составлено автором на основе изученного материала.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

в Республике Узбекистан сформирована последовательная институционально-правовая база применения МСФО, эволюционировавшая от закрепления самой возможности применения международных стандартов к обязательности их применения отдельными категориями организаций и системной реформе финансового учета с построением двухуровневой системы стандартов;

ключевые резервы совершенствования отчета о финансовом положении отечественных компаний лежат в плоскости: классификации статей на краткосрочные и долгосрочные; перехода к оценке финансовых активов с учетом ожидаемых кредитных убытков; признания отложенных налоговых активов и обязательств; расширения раскрытий в примечаниях;

предложенная структурно-логическая модель, объединяющая методическое, организационное, информационное и кадровое направления, может служить практическим инструментом для компаний, переходящих на МСФО, и методической основой при подготовке к применению МСФО (IFRS) 18 с 2027 года. Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать росту прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности, повышению информационной определенности для инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности экономики Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404 «О бухгалтерском учете» (новая редакция) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/2931251>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4746049>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2020 года № 507 «Об утверждении Положения о порядке признания текстов международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений к ним» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4969732>
4. Приказ министра финансов Республики Узбекистан от 10 ноября 2022 года № 61 «О признании текста международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений по его применению на территории Республики Узбекистан», зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 9 декабря 2022 года, рег. № 3400 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/uz/docs/6312365>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2025 года № ПП-282 «О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/pdfs/7728927>
6. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 1) «Предоставление финансовой отчетности и учетная политика», утвержденный приказом министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 14 июня 2024 года № 130, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 6 августа 2024 года № 3544.
7. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» // IFRS Foundation.
8. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности» // IFRS Foundation.
9. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» // IFRS Foundation.
10. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль» // IFRS Foundation.
11. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» // IFRS Foundation.
12. IFRS 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности»: новые требования // КиберЛенинка.
13. МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности»: обзор стандарта // Fin-accounting.ru.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>